

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 279-289

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14001911)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14001911>

Studi Literatur: Orientasi Ideologi dan Perjuangan Revolusioner Indonesia sebagai *Counter-Hegemony* dalam Revolusi Nasional Indonesia (1945-1950)

Defa Akhdan¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email: defa21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Perjuangan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1950 merupakan gabungan dari perlawanan fisik dan ideologis yang menyeluruh. Dari sisi fisik, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda dengan strategi gerilya dan perlawanan rakyat. Namun, lebih dari sekadar perang fisik, perjuangan ideologi nasionalisme yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, dan para pemimpin revolusioner lainnya memainkan peran krusial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran Indonesia, sebagai *counter-hegemony* untuk mengupayakan kemerdekaannya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Melalui diplomasi yang terarah dan dukungan internasional dari negara-negara seperti India, Mesir, dan negara-negara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan dunia sebagai negara merdeka. Perjuangan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara kekuatan fisik dan ideologis dalam mencapai kemerdekaan serta memperkuat legitimasi Indonesia di mata dunia.

Kata kunci: Perjuangan kemerdekaan, hegemoni, diplomasi internasional, nasionalisme, revolusi Indonesia.

Abstract

The Indonesian independence struggle from 1945 to 1950 was a combination of comprehensive physical and ideological resistance. From a physical standpoint, Indonesia faced Dutch military aggression with guerrilla tactics and popular resistance. However, beyond physical warfare, the ideological struggle of nationalism led by Soekarno, Hatta, and other revolutionary leaders played a crucial role. This study aims to understand Indonesia's role as a counter-hegemony in its pursuit of independence. The research uses a descriptive qualitative method with literature study as the data collection technique. Through targeted diplomacy and international support from countries such as India, Egypt, and members of the United Nations, Indonesia managed to gain global recognition as an independent nation. This struggle highlights the importance of collaboration between physical and ideological forces in achieving independence and strengthening Indonesia's legitimacy in the eyes of the world.

Keywords : Independence struggle, hegemony, international diplomacy, nationalism, Indonesian revolution.

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

“Revolusi”, diyakini merupakan sebuah konsep dan tindakan praktis yang berkorelasi erat dengan sebuah “perubahan”, khususnya bila berbicara mengenai sebuah negara dan sistem pemerintahan. Hal ini karena, sebuah revolusi, tidak seperti evolusi, merupakan sebuah perubahan (dan seringkali, perubahan dengan skala besar) yang dinilai memiliki proses untuk mencapai sebuah perubahan itu sendiri dengan tempo yang cepat, alih-alih proses waktu yang memakan waktu untuk merubah suatu sistem (dalam konteks ini, sistem pemerintahan dan negara)¹.

Jika meninjau dari sisi historis mengenai mengapa dan bagaimana sebuah revolusi terjadi, hal ini bisa ditinjau dengan sebuah revolusi yang diyakini merupakan revolusi (dengan skala yang cukup besar) pertama di sejarah manusia, yakni *agricultural revolution* (revolusi agrikultur). Revolusi ini merupakan sebuah transisi yang sangat berkorelasi dengan cara manusia bertahan hidup, atau dalam konteks sejarah purba, cara manusia mengumpulkan makanan, yang mana sebelum adanya revolusi ini, manusia masih mengumpulkan makanan dengan cara berburu dan mengais (*hunter-gatherer*),

¹ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024, September 10). *revolution*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/revolution-politics>

yang kemudian bertransisi menjadi kehidupan agrikultur, yakni “menumbuhkan” (menanam) makanan mereka sendiri.

Mengacu kepada beberapa sumber, terdapat beberapa faktor - faktor kunci yang menyebabkan manusia merubah cara mereka bertahan hidup, dengan salah satu faktor terpentingnya adalah *climate change*. Sebelum revolusi agrikultur ini terjadi, temperatur di dunia masih dinilai sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses agrikultur itu sendiri. Namun, setelah beberapa masa, timbul perubahan cuaca. Cuaca yang hangat, air laut yang naik, dan sungai es yang mencair menunjukkan sudah lewatnya *ice age*, yang dengan ini, proses agrikultur seperti menanam sangat memungkinkan².

Jika berbicara secara spesifik mengenai revolusi politik, atau dengan kata lain, revolusi yang terjadi dengan tempo yang cepat, dan biasanya, menggunakan unsur kekerasan (secara historis) untuk menggulingkan suatu *political establishment* / kekuasaan pemerintahan yang berkuasa pada era itu.

Terdapat salah satu kasus / peristiwa penting dalam sejarah yang berkaitan dengan konsep revolusi, terutama revolusi politik / pemerintahan, yakni revolusi yang dimulai pada akhir abad ke - 18 atau tepatnya tahun 1787 yang terjadi di Prancis. Revolusi ini merupakan revolusi yang diyakini memiliki dampak yang sangat signifikan, dan juga merupakan salah satu revolusi yang paling “berdarah” sepanjang sejarah modern, yang mana, hal ini diperkuat dengan pemenggalan publik tokoh kerajaan Marie Antoinette yang dijadikan sebagai simbol revolusi yang terjadi di Prancis³.

Sebagai salah satu revolusi paling berdampak, Revolusi Prancis ini merupakan sebuah bentuk pernyataan kepada bangsa - bangsa lain bahwa, rakyat (masyarakat umum) bukan merupakan sebuah sekumpulan orang yang bisa diperlakukan sesukanya. Mengacu ke sejarahnya, masyarakat Prancis pada saat itu, sudah muak dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh kelas atas / kerajaan yang memperlakukan mereka dengan sesukanya, seperti penetapan pajak yang tinggi untuk kelas - kelas bawah secara tidak adil, sementara kelas atas / kerajaan sibuk “berpesta” dan “berfoya - foya” terlepas dari kemiskinan yang melanda Prancis pada saat itu⁴, yang kemudian timbul sebuah nama sebutan untuk Marie Antoinette, sebagai tokoh penting kerajaan, yang dikenal dengan julukan “Madame Deficit”, atau sebagai tokoh yang berhidup mewah terlepas dari rakyatnya yang sedang dilanda kemiskinan⁵.

Peristiwa sejarah diatas membuktikan bahwa, pernyataan / teori yang yang dikeluarkan oleh filsuf dari Italia, Antonio Gramsci pada tahun 1971 yang menyatakan mengenai hegemoni atau persamaan. Dengan arti yang lebih spesifik, Gramsci menyatakan bahwa sebuah sistem dalam sebuah negara dapat didominasi oleh satu kelas sosial, seperti kerajaan dan aristokrat dalam konteks Revolusi Prancis. Selanjutnya, Gramsci berpendapat bahwa, suatu kekuasaan yang didominasi, tidak hanya harus mendapatkan kekuasaan tersebut dengan paksaan dan kekerasan, namun bisa juga dengan konsensus bersama yang mempertimbangkan ide - ide yang ditawarkan serta akal sehat. Dengan kata lain, Gramsci menyatakan bahwa, sebuah negara akan berjalan dengan ideal dengan adanya dominasi oleh kepentingan umum yang mencakup ide, nilai - nilai, dan juga etika dan moralitas dari suatu komunitas (negara) di periode tertentu, yang kemudian, pihak yang berkuasa “mengamankan” kekuasaannya tidak hanya dengan paksaan, namun bisa juga dengan memanipulasi kepercayaan, nilai - nilai, dan ide dan pada akhirnya membuat dominasi yang ada tampak natural dan didasarkan pada kepentingan semua kalangan⁶.

Hal ini kemudian menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat antara dominasi kepentingan suatu pihak dan juga Revolusi yang terjadi di Prancis, yang mana, sebelum terjadinya revolusi, Prancis, khususnya para aristokrasi dan gereja, mempertahankan kekuasaan melalui ideologi *divine right* atau hak ilahi yang sangat mengacu kepada aspek - aspek religius dan bersifat absolut,

² 1. Brooke JL. *Agricultural Revolutions. In: Climate Change and the Course of Global History: A Rough Journey*. Studies in Environment and History. Cambridge University Press; 2014:121-164.

³ Priyamobodo, U. (2022). *Kisah Ratu Marie Antoinette yang Dieksekusi Saat Revolusi Prancis*. *National Geographic: Indonesia*. Retrieved from : <https://nationalgeographic.grid.id/read/133145461/kisah-ratu-marie-antoinette-yang-dieksekusi-saat-revolusi-prancis?page=all#:~:text=Pada%2016%20Oktober%2C%20Marie%20Antoinette,ada%20sorak%2Dsorai%20orang%20banyak>.

⁴ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024, September 29). *French Revolution*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/event/French-Revolution>

⁵ Putri, A. (2024). *Marie Antoinette, Ratu Terakhir Prancis Dijuluki Madame Deficit Akibat Gaya Hidupnya yang Boros di Tengah Rakyatnya Yang Miskin*. *Fimela*. Retrieved from : <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5681824/marie-antoinette-ratu-terakhir-perancis-dijuluki-madame-deficit-akibat-gaya-hidupnya-yang-boros-di-tengah-rakyatnya-yang-miskin>

⁶ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024). *divine right of kings*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/divine-right-of-kings>

sehingga, masyarakat tidak dapat ruang untuk “bertanya”, dan menyuarakan pendapatnya. Konsep ini juga dinilai merupakan sebuah doktrin yang seringkali digunakan untuk menjustifikasi kebijakan - kebijakan (yang dinilai tidak adil dalam konteks revolusi ini) yang dikeluarkan oleh tokoh kerajaan pada saat itu.

Selanjutnya dalam teori Gramsci, ia juga menyatakan mengenai sebuah bentuk “solusi” yang ditawarkan untuk mengantisipasi pemerintahan yang “tidak sehat”, seperti yang diyakini terjadi pada peristiwa Revolusi Prancis. *Counter - Hegemony*, menurut Gramsci, merupakan sebuah bentuk tindakan sosial yang didasarkan pada ketidakpuasan dengan “hegemoni” yang telah ada. Perlawanan ini sendiri memiliki tujuan untuk menolak aturan - aturan yang dikeluarkan oleh kelompok berkuasa dan bahkan mengganti tokoh - tokoh politik yang telah ada untuk digganti dengan tokoh (individu atau kelompok) yang lebih dipercaya secara umum. Untuk melakukan ini, para tokoh - tokoh yang “tidak berkuasa” membangun sebuah nilai dan ide, yang pada akhirnya akan digunakan untuk melawan asumsi dan kepercayaan dominan di suatu negara yang dilandaskan dengan kepercayaan, nilai, dan akal sehat⁷.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus mengenai “perlawanan” terhadap sebuah *establishment* yang ada. Namun, jika berbicara mengenai sebuah revolusi politik dalam skala besar, terdapat satu peristiwa sejarah yang masuk kedalam indikator tersebut, yakni peristiwa Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi dalam selama tahun 1945 sampai dengan 1949.

Peristiwa revolusi ini didasarkan pada konflik bersenjata dan juga pertentangan diplomasi yang terjadi antara Indonesia, yang pada saat itu baru saja lepas dari “genggaman” Jepang, melawan negara penjajah terdahulunya, yakni Belanda dengan dibantu oleh pihak sekutu. Konflik ini dipicu oleh pidato dari presiden pertama Indonesia, Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang dengan hal ini, Soekarno, bersama dengan masyarakatnya, mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka, tanpa adanya intervensi soal kedaulatan oleh negara - negara lain, dan juga diakui oleh negara - negara merdeka lainnya.

Berdasarkan sejarahnya, setelah kemunduran Jepang dari kekuasaan di tanah air, Belanda bersama dengan Belanda dengan para sekutu datang ke Indonesia. Pada awalnya, aktor - aktor Indonesia memandang kedatangan Belanda ini merupakan sebuah pihak yang ingin membantu Indonesia bebas dari kekuasaan Jepang dan memotret Belanda beserta dengan suku sebagai pihak yang berpotensi untuk mendukung Indonesia, yang kemudian “pandangan baik” terhadap Belanda ini usai pada bulan Oktober tahun 1945 yang disebabkan oleh timbulnya berbagai kekerasan antara pihak Indonesia dan Belanda⁸

Gambar 1. Foto “Joop With The Baboe”

⁷ Cox, R., Schilithuis, A. (2012). *Hegemony and Counterhegemony*. Wiley Online Library. DOI : <https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog265>

⁸ Zara, M. Y. (2016). *Voluntary participation, state involvement: Indonesian propaganda in the struggle for maintaining independence, 1945-1949*. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

Lebih lanjut, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1 di atas yang diambil dari dokumen legal yang juga dikenal dengan *Burdens of Proof*⁹, Belanda yang masih merasa memiliki superioritas terhadap bangsa Indonesia yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya pada periode tersebut, melakukan tindakan - tindakan yang dinilai merendahkan masyarakat Indonesia. “Joop Met De Baboe”, atau jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, Joop (nama prajurit Belanda) bersama dengan “Baboe”, yang mana, babu menurut KBBI didefinisikan sebagai pelayan, yang mana dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa prajurit Belanda memandang warga Indonesia sebagai ras yang inferior.

Hal ini kemudian menjadi sebuah masalah / isu yang terdapat dari peristiwa ini. Kemudian, penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika serta peran para aktor, khususnya pejuang revolusi Indonesia dengan tinjauan dari teori yang dikemukakan oleh Gramsci, yang mana Indonesia, pada masa setelah lepas dari pendudukan Jepang, merupakan suatu bentuk “*Counter - Hegemony*” dari kekuatan penjajah terdahulunya, yakni Belanda (dengan bantuan para sekutu) yang masih ingin menempati Indonesia sebagai koloninya terlepas dari proklamasi kemerdekaan yang sudah dinyatakan oleh Soekarno.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Menurut Sarwono (2006), studi literatur adalah analisis data yang diambil dari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, bertujuan untuk memperoleh landasan teori terkait masalah yang diteliti. Proses ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka, yang hanya berfokus pada pengumpulan artikel, jurnal, dan koleksi perpustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini mencakup buku, jurnal nasional, portal berita *online*, serta artikel - artikel publikasi *online* yang memiliki tema yang sama.

Dalam menganalisa data, penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010), yang mencakup tiga aktivitas utama: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Data yang diambil dari artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan digunakan untuk mengetahui orientasi ideologi dan juga peran Indonesia sebagai pihak yang berposisi sebagai *counter - hegemony*. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara mendalam, kritis, dan sistematis, lalu diuraikan dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai Indonesia sebagai suatu bentuk kekuatan yang “melawan” dominasi dari Belanda, terdapat beberapa alasan - alasan krusial yang dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan untuk mencapai kemenangan. Soekarno, selaku pemegang kekuasaan di pihak Indonesia pada saat itu, memiliki pemikiran - pemikiran revolusioner untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia disaat - saat hadir kembalinya Belanda sebagai negara kolonial.

Dari sisi diplomatis, pada November 1946, tepatnya 1 tahun 3 bulan setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan, *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) selaku pihak yang mewakili kepentingan Belanda pada saat itu, setuju untuk bertemu dengan beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia, yakni Sutan Sjahrir, AK Gani, Susanto Tirtoprodjo, dan Mohammad Roem, yang kemudian pertemuan ini dikenal dengan nama “Perundingan Linggarjati” yang diselenggarakan di Kuningan, Jawa Barat.

Adapun hasil dari perundingan ini berbuah manis, terutama untuk pihak Indonesia yang sedang memperjuangkan independensi nya dari negara - negara lain, terlebih lagi, negara yang dahulu sempat menjajahnya. Setelah perundingan ini dilaksanakan, terdapat beberapa pernyataan hasil dari perundingan ini yang menyatakan bahwa Belanda, mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera dan Madura, dengan bentuk sistem negara serikat. Walaupun terjadi beberapa tantangan dan ketidaksetujuan dari beberapa pihak Indonesia lainnya, hal ini menunjukkan bahwa proses diplomasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia selaku *counter - hegemony* telah berhasil dengan adanya pernyataan tersebut¹⁰, mengingat bahwa ini merupakan sebuah jalan keluar yang dapat dilakukan tanpa menimbulkan pertumpahan darah.

⁹ Protschky, S. (2020). *Burdens of Proof: Photography and Evidence of Atrocity during the Dutch Military Actions in Indonesia (1945–1950)*. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 176(2/3), 240–278. <https://www.jstor.org/stable/26916439>

¹⁰ Pangestuti, Y., Ningsih, W. (2024). *Hasil Perundingan Linggarjati dan Dampaknya*. *Kompas*. Retrieved from : <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/04/233000979/hasil-perundingan-linggarjati-dan-dampaknya>

Namun sejarah mengatakan hal lain, perundingan yang telah memakan proses ini dinilai sia-sia. Hal ini karena Belanda, bahkan setelah menyatakan bahwa negaranya (Belanda) mengakui secara *de facto* bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka, melanggar sendiri pernyataannya. Hal ini dibuktikan dari adanya agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada pertengahan tahun 1947, yang selanjutnya dikenal dengan Agresi Militer I.

Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda dilatarbelakangi oleh keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di tanah air Indonesia, bahkan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sebagai sebuah negara yang merdeka. Belanda, menjustifikasi agresi ini dengan menyebut operasi ini sebagai *Politioele acties*, atau dapat dimaknai juga sebagai suatu tindakan yang menjustifikasi Belanda untuk melakukan sebuah agresi militer dengan mengkamufleskan tujuannya untuk mengejar keamanan dari “teroris - teroris” yang ada di Indonesia. Hal ini tentu sebuah “samaran” dari niat asli Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Lebih lanjut, aksi agresi militer yang dilakukan Belanda ini juga diinisiasikan oleh Belanda dengan harapan bahwa sebagian rakyat Indonesia pada masa itu, terpengaruh dengan daya - daya persuasi dan propaganda dari Belanda (sebagai kekuatan dominan pada periode ini), dan ikut membantu menumpas pejuang revolusi. Namun, Belanda gagal untuk memahami bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia juga menginginkan kemerdekaan penuh dari kolonialisme¹¹.

Police Act, sebuah kamuflesasi bagi Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, diyakini demikian karena selama tahun 1946 sampai 1949, atau selama terjadinya campur tangan Belanda di Indonesia, “aksi - aksi keamanan” ini terbantah oleh fakta bahwa selama periode yang telah disebutkan sebelumnya, terjadi okupasi militer yang dilakukan oleh Belanda yang berskala penuh, spesifiknya sebesar kurang lebih 120 ribu pasukan wajib militer Belanda¹².

Lebih lanjut, seperti yang juga dikemukakan oleh Gramsci sebelumnya, Belanda sebagai pihak yang telah lama menguasai Indonesia, baik secara politik, militer, dan ekonomi berusaha mempertahankan kekuasaannya tidak hanya dengan jalur kekerasan saja (agresi militer), namun juga berupaya untuk melancarkan serangkaian bentuk propaganda kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk membentuk sebuah nilai dan ideologi kepada rakyat Indonesia agar masyarakat Indonesia memiliki asumsi bahwa pejuang revolusioner (*revolutionaries*) yang berusaha memerdekakan Indonesia dari kolonialisme merupakan pihak yang “jahat”.

Gambar 2 Poster Propaganda Belanda¹³

¹¹ Indonesia Nederland Society. (n.d) *The Linggadjati Agreement*. Retrieved from : <https://indonesia-nederland.org/linggarjati-award-2/the-linggadjati-agreement/>

¹² Makdori, Y. (2020). *Bentang Sejarah Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Oleh Belanda*. *Liputan6*. Retrieved from : <https://www.liputan6.com/news/read/4198827/bentang-sejarah-pengakuan-kemerdekaan-indonesia-oleh-belanda>

¹³ Indonesia Nederland Society

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2, sebuah poster propaganda yang dikeluarkan oleh Belanda sangat mengandung pernyataan bahwasanya para pejuang kemerdekaan / *revolutionaries* Indonesia merupakan pihak yang ingin menghancurkan bangsanya sendiri, dan Belanda merupakan pihak yang ingin menyelamatkan bangsa Indonesia dari kemiskinan dan juga kehancuran, yang mana hal ini sesuai dengan arti terjemahan dari bahasa Belanda yang kemudian dapat diartikan secara literal sebagai “Dibawah bendera merah putih, timbul teror dan juga kemiskinan - Dibawah bendera merah putih biru, timbul aturan dan juga kemakmuran”. Ini menunjukkan bahwa Belanda ingin menjaga “hegemoni” nya di Indonesia dengan cara menumpas kekuatan republik yang sedang menggencarkan revolusi pada saat itu.

Gambar 3
Poster Propaganda Indonesia¹⁴

Indonesia, sebagai sebuah bentuk kekuatan untuk melawan kolonialisme Belanda, tidak hanya menggunakan bentuk perlawanan secara militer saja, namun juga turut mengembangkan dan menanamkan nilai - nilai kepada rakyatnya sendiri bahwasanya, Indonesia itu pantas mendapatkan kemerdekaan dan berdiri sendiri. Hal ini kemudian membentuk semangat nasionalisme kepada para masyarakat Indonesia untuk turut berjuang dalam gerakan revolusioner yang ingin memerdekakan Indonesia.

Tak hanya itu, berbicara mengenai penggunaan media sebagai alat propaganda tak hanya berhenti sampai pada penggunaan media cetak (poster) saja. Meninjau dari sejarahnya, lagu yang cukup familiar di bangsa Indonesia yang berjudul “Maju Tak Gendar” pada awalnya, tepatnya Belanda kembali dengan niat untuk menguasai Indonesia, merupakan lagu yang berjudul “Maju Putera - Puteri Indonesia” yang kemudian diubah dengan judul yang kita kenal sekarang dengan fungsi utama untuk membangkitkan semangat juang revolusioner kemerdekaan untuk melawan kolonial Belanda¹⁵.

Jika menyinggung mengenai sikap intelektualitas dan pembentukan ideologi melalui jalur - jalur politik, maka terdapat satu nama tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa - masa revolusi. Sebagai tokoh yang memiliki orientasi ideologi sosialis¹⁶, yang mana ini merupakan ideologi yang menentang sistem kapitalisme, terlebih lagi, kolonialisme, perjuangan Sutan Sjahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan pun cukup rumit jika ditinjau dari aspek intelektualitas. Berbeda dengan Tan Malaka dan Jenderal Sudirman, Sjahrir lebih memilih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur - jalur diplomatis. Hal ini karena menurutnya, jalur diplomatis merupakan cara yang paling rasional untuk dilakukan, mengingat kekuatan militer Belanda dan Indonesia yang pada saat itu tidak seimbang.

¹⁴

¹⁵ Mintargo, W. (2003). *Lagu Propaganda Dalam Revolusi Indonesia : 1945 - 1949*.

¹⁶ Gondokusumo, G. (2017). *Pemikiran Politik Sosialisme Demokrat Sutan Syahrir*. *Kumpulan Studi Aspirasi*. Retrieved from : <https://kumpulanstudi-aspirasi.com/pemikiran-politik-sosialisme-demokrat-sutan-syahrir/>

Sutan Sjahrir, bersama - sama dengan tokoh intelektual lainnya, kembali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah diadakannya perundingan Linggarjati yang dianggap sudah tidak berlaku. Bertempat di New York, Amerika Serikat, Sutan Sjahrir bersama dengan tim nya yakni, Haji Agus Salim, Soedjatmoko, Soemitro Djohadikusumo, dan Charles Tambu, berangkat ke acara sidang Dewan Keamanan PBB, dengan mengingat bahwa Indonesia belum masuk kedalam organisasi PBB. Namun, dengan permasalahan yang memuncak, Indonesia berhak mendapatkan hak untuk menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaannya melawan Belanda, sebagai satu negara yang telah lama menguasai Indonesia.

Delegasi PBB yang berlangsung pada tahun 1947 itu membuahkan hasil yang positif, terutama untuk pihak Indonesia. Atas dasar keadilan, perjuangan diplomatik delegasi Indonesia, dan juga dukungan dari negara - negara lain, salah satunya Mesir sebagai negara yang sama - sama memiliki nilai - nilai keislaman dengan Indonesia dan ingin Indonesia menjadi negara yang merdeka¹⁷, sebuah resolusi dari PBB dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1947. Secara dasar, resolusi ini menyatakan bahwa baik Indonesia dan Belanda harus segera menyudahkan konflik yang dianggap terlalu “berdarah” ini dan memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi dengan adanya pihak ketiga¹⁸, dan hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa agresi militer yang dilakukan Belanda, mendapatkan kecaman yang keras di skala global, terutama negara - negara yang menginginkan Indonesia merdeka seperti Australia dan India¹⁹.

Perjanjian Renville, yang dianggap sebagai suatu bentuk kelanjutan dari resolusi PBB, merupakan sebuah perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 yang bertempat di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta, USS Renville, yang dipilih demikian karena dianggap merupakan tempat netral. Ini sekaligus menunjukkan bahwa masalah Indonesia dengan Belanda sudah mendapat perhatian yang cukup serius di skala internasional.

Namun, banyak ahli berpendapat bahwa hasil dari perjanjian Renville ini hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni pihak Belanda dengan alasan bahwa, batas - batas yang dikeluarkan dari perjanjian tersebut dinilai sangat merugikan, khususnya untuk pihak Indonesia yang sedang ingin berusaha memerdekakan wilayahnya²⁰. “*Van Mook Line*”, atau dapat diartikan juga sebagai garis batas wilayah antara Indonesia dan Belanda pada periode setelah diadakannya perjanjian Renville ini menyatakan bahwa Belanda memiliki sebagian besar kontrol atas pulau - pulau (wilayah) yang ada di Indonesia, dengan pihak Indonesia sendiri hanya menerima wilayah yang meliputi sebagian Jawa Tengah, Banten, Sebagian Jawa Timur, dan sebagian Pulau Sumatera²¹.

Terlebih lagi terdapat anggapan - anggapan bahwasanya Amerika, sebuah negara *superpower* kala itu mendukung Indonesia dengan mengancam Belanda dengan cara memberhentikan *Marshall Aid* (sebuah bantuan ekonomi yang ditujukan untuk negara - negara sekutu untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan dari perang dunia ke - 2) jika Belanda masih bersikeras untuk mengintervensi Indonesia²². Ini secara nyata menunjukkan bahwasanya, bahkan negara *superpower* seperti Amerika Serikat memahami bahwa tindakan intervensi Belanda terhadap Indonesia merupakan hal yang salah. Walaupun begitu, kelompok / tokoh - tokoh politik *moderate* di pihak Indonesia tetap menyetujui perjanjian Renville tersebut, terlepas dari ketidakadilan yang didapat. Mereka (tokoh - tokoh *moderate*) menganggap bahwa, ini merupakan jalan keluar yang paling efisien (baik secara waktu, tenaga, dan biaya) tanpa menimbulkan resiko - resiko peperangan yang akan terjadi jika perjanjian ini tidak disetujui.

¹⁷ Sahrasad, H. (2019). *Sutan Sjahrir: Manusia dan Noktah Sejarahhnya di Timur Tengah*. *Journal of Religion, Social, Cultural, and Political Sciences*. 18 - 31.

¹⁸ Dhani, M. (2023). *Dampak Perjanjian Renville 1947 - 1948 Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.

¹⁹ Spector, R. (2011). “*The Birth of the Indonesian Nation, 1945 – 1949: Perspectives on the Role of the United States*”. *USINDO Brief: A Publication of The United States - Indonesia Society*.

²⁰ Ashworth, L. (1990). *The 1945-1949 Dutch-Indonesian Conflict: Lessons and Perspectives in the Study of Insurgency*. *Conflict Quarterly*. University of New Brunswick.

²¹ Pranata, G. (2021). *Hubertus van Mook dan Garis Demarkasinya di Indonesia Tahun 1948*. *National Geographic Indonesia*. Retrieved from : <https://nationalgeographic.grid.id/read/132837443/hubertus-van-mook-dan-garis-demarkasinya-di-indonesia-tahun-1948?page=all>

²² Tagliacozzo, E. (2011). *The Origins of the Indonesian Nation : The Indonesian Revolution of 1945 - 49*. *USINDO Brief : A Publication Of The United States - Indonesia Society*. Retrieved from : <https://www.usindo.org/wp-content/uploads/2011/12/Tagliacozzo-Eric-3-14-brief1.pdf>

Namun terdapat kelompok - kelompok yang masih tetap bersikeras untuk melakukan tindakan tegas terhadap isi dari perjanjian yang tidak adil itu, salah satunya adalah kelompok komunis yang cukup dikenal masyarakat Indonesia sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pada saat itu dinilai sebagai kelompok radikal karena alih - alih berkompromi dengan kebijakan yang dikeluarkan setelah perjanjian Renville, mereka (PKI) ingin mengambil tindakan tegas dengan cara berperang dengan Belanda atas dasar ketidakadilan²³. Hal ini kemudian membentuk sebuah ideologi - ideologi baru bagi pihak Indonesia yang didasarkan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang pada saat itu berposisi sebagai negara dengan paham kolonialisme.

Setelah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada tanggal 29 Januari 1948 yang disebabkan oleh adanya pertentangan dari berbagai pihak di dalam kabinet yang mana, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menuding kabinet yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin (tepatnya Kabinet Amir Syarifuddin II), sebagai sebuah bentuk kabinet yang bisa dengan gampang diatur oleh pengaruh eksternal, dengan alasan bahwa kabinet ini, begitu mudahnya menerima ultimatum Belanda terkait dengan prinsip - prinsip politik yang saat itu diberikan dan dianggap merugikan dan juga diyakini sebagai suatu strategi dari Belanda untuk mempertahankan posisinya, yang kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) juga turut mendukung Masyumi dalam konteks ini.

Pergulatan politik, khususnya politik internal seperti yang telah dijelaskan di paragraf - paragraf sebelumnya dianggap menjadi titik awal atas kasus yang menandakan bahwa PKI dianggap sebagai kelompok yang radikal. Dengan kata lain, kasus pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun, Jawa Tengah. Pergantian kabinet dari Kabinet Amir Syarifuddin II ke Kabinet Hatta kemudian menjadi suatu bentuk motivasi bagi Amir Syarifuddin untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).

FDR, sebuah organisasi politik yang terbentuk pada Februari 1948 dan didominasi oleh pemikiran aliran kiri, dalam konteks ini komunis, dibentuk oleh Amir Syarifuddin dengan tujuan untuk menggulingkan kabinet yang baru dibentuk untuk menggantikan kabinet lama Amir Syarifuddin, yakni Kabinet Hatta²⁴, dengan menggabungkan beberapa partai - partai di Indonesia yang juga memiliki aliran pemikiran politik yang sama dengan Amir (komunis), yakni Partai Sosialis Indonesia (PSI), PKI, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)²⁵.

Pembentukan FDR ini kemudian berujung kepada aktivitas - aktivitas pengembangan nilai - nilai aliran kiri melalui cara - cara seperti propaganda yang ditujukan untuk kaum menengah kebawah, seperti buruh, pemuda, dan juga petani mengingat bahwa kaum - kaum ini merupakan kaum yang ditargetkan dari paham komunis itu sendiri. Lebih lanjut, kedatangan Muso, diyakini memperkuat organisasi FDR, mengingat bahwa kelompok komunis pada saat itu belum memiliki kekuatan besar.

Untuk memperluas paham komunis yang dianut oleh FDR, Musso beserta dengan Amir Syarifuddin dan afiliasi kirinya dengan dimulainya kampanye anti Kabinet Hatta, yang juga mencakup penentangan program kerja yang diusung Hatta dan juga mempolitikasi pemogokan buruh di Delanggu pada Juni - Juli 1948²⁶, dan bahkan, melakukan tindakan kekerasan seperti pembunuhan - pembunuhan yang ditujukan sebagai suatu teror untuk kaum yang menentang FDR, dan juga khususnya melakukan penangkapan kepada anggota Masyumi, mengingat bahwa Masyumi merupakan sebuah partai yang menolak dengan keras Kabinet Amir Syarifuddin II, dan juga memiliki ideologi oposisi terhadap ideologi yang dianut oleh FDR pada periode "Peristiwa Madiun" yang dianggap mengerikan itu²⁷ yang ironisnya, FDR memiliki serangkaian program untuk menentang kebijakan Renville secara keras, penghentian perundingan dengan Belanda, dan juga menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia²⁸.

Peristiwa - peristiwa diatas menyatakan bahwa telah timbulnya suatu bentuk penanaman ideologis baik secara paksaan (kekerasan) dan non - paksaan yang dilakukan dengan berbagai macam

²³ Ibid.

²⁴ Nugroho, S. (2023). *Perseteruan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan Kabinet Hatta Pada Peristiwa Delanggu (1948 - 1949)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

²⁵ Adryamarthaino, V., Nailufar, N. (2021). *Pemberontakan PKI Madiun 1948*. Detik. Retrieved from : <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all>

²⁶ Ibid.

²⁷ The Jakarta Post. (2016). *Survivors of 1948 Madiun affair speak out*. Retrieved from :

<https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/08/survivors-of-1948-madiun-affair-speak-out.html>

²⁸ Ibid.

penanaman ideologi komunis untuk meyakinkan masyarakat Indonesia, terutama saat situasi sedang kacau karena timbulnya revolusi ini, bahwa paham komunis merupakan paham yang mensejahterakan rakyat yang bahkan pada bulan September tahun 1948, PKI Bersama dengan FDR mendeklarasikan pendirian Republik Soviet Indonesia²⁹. Hal ini sangat bertentangan dengan Kabinet Hatta yang dimana, pada masa ini, Muhammad Hatta selaku pemimpin kabinet, menentang dengan berat paham komunis dan juga memiliki program untuk reorganisasi dan rasionalisasi (RERA) militer yang secara dasar ditujukan untuk efisiensi jumlah personil militer yang pada saat itu terlampaui banyak dan berujung merugikan pihak komunis³⁰. Oleh karena itu, Peristiwa Madiun dikenal juga sebagai “Pemberontakan PKI 1948”.

Tindakan FDR yang dianggap merupakan sebuah aksi kekejaman yang didasarkan pada penanaman ideologi - ideologi yang dilakukan secara radikal ini, pada akhirnya mendapatkan konsekuensi yang berat juga. Amir Sjarifuddin, beserta dengan petinggi - petinggi PKI lainnya yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang pada saat itu berada dibawah kewenangan pemerintahan Soekarno, mendakwa Amir, beserta rekan - rekan PKI nya telah melakukan sebuah tindak pengkhianatan kepada negara, yang pada akhirnya, regu tembak berhasil mengeksekusi mati para dalang pemberontakan tersebut pada akhir tahun 1948. “Bersatulah kaum buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu”³¹, kata - kata itu merupakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Amir yang menunjukkan kecintaannya kepada komunis dan tidak adanya perasaan menyesal.

Berakhirnya peristiwa kejam tersebut menunjukkan bahwa permasalahan konflik, khususnya konflik politik internal Republik Indonesia pada periode itu telah usai dan bisa kembali mengarahkan fokusnya untuk menjalankan perjanjian Renville yang sebelumnya sudah disetujui. Namun, Belanda, untuk kesekian kalinya, kembali melanggar perjanjian dengan melancarkan *Operation Kraai* pada tanggal 19 - 20 Desember 1948³².

Operation Kraai, atau dikenal juga dengan Agresi Militer ke - II merupakan serangan militer yang dilakukan oleh Belanda dengan kembali menggunakan kamufase “*police actions*”, yang dianggap hanya sebuah kamufase karena mendapati bias dengan tidak mempertimbangkan kedua perspektif secara adil. Adapun agresi yang dilakukan oleh Belanda ini memiliki 2 target penyerangan, yakni yang pertama, menyerang wilayah - wilayah ekonomi seperti perkebunan dan instalasi produksi minyak, dan target penyerangan kedua lebih berfokus pada penyerangan wilayah dimana para pejuang - pejuang revolusioner berada, yakni Yogyakarta, yang berujung pada penangkapan tokoh - tokoh pejuang yang mencakup Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Agus Salim yang pada saat itu merupakan perdana menteri Indonesia³³.

Dampak dari persetujuan Agresi Militer II ini kemudian berujung kepada terjadinya lagi perundingan antara pihak Indonesia dan Pihak Belanda yang kemudian dinamai “Perjanjian Roem - Royen” yang diselenggarakan di Hotel des Indes Jakarta. Isi dari perjanjian secara dasar menyatakan bahwa segala bentuk pertikaian harus diselesaikan sesegara mungkin, terutama untuk pihak Belanda yang telah mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional, terutama negara - negara Arab atau *League of Arab States* yang sejak awal, mengecam tindakan Belanda perihal masalah ini³⁴.

Perjanjian ini kemudian dianggap menjadi suatu bentuk perundingan diplomatik terakhir antara pihak Indonesia dan Pihak Belanda yang berakhir dengan diberlanjutkannya dengan Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus 1949 untuk membahas mengenai rincian - rincian masalah / konflik yang dihadapi antara Indonesia dengan Belanda seperti peningkatan legitimasi kedua pihak di mata dunia internasional (PBB).

²⁹ Saputra, G. (2019). *Sejarah Hari Ini: 18 September 1948, Pendirian Republik Soviet Indonesia Dideklarasikan*. *esposDUNIA*. Retrieved from : <https://dunia.espos.id/sejarah-hari-ini-18-september-1948-pendirian-republik-soviet-indonesia-dideklarasikan-1019023>

³⁰ Rifa'i, M. (2023). *Kebijakan RERA Yang Menyebabkan Pemberontakan*. Universitas Negeri Semarang.

³¹ Sitompul, M. (2017). *Detik - detik Terakhir Hidup Amir Sjarifuddin*. *Historia*. Retrieved from : <https://historia.id/politik/articles/detik-detik-terakhir-hidup-amir-sjarifuddin-vglEz/page/1>

³² CNN. (2021). *Sejarah Agresi Militer Belanda II: Tujuan dan Kronologi*. Jakarta. Retrieved from : <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20210622104716-574-657657/sejarah-agresi-militer-belanda-ii-tujuan-dan-kronologi>

³³ *Ibid*.

³⁴ Rachmianto, A. (2020). *70 Years of Indonesia - Jordan Relations towards a genuine and solid partnership*. *The Jordan Times*. Retrieved from : <https://jordantimes.com/opinion/andy-rachmianto/70-years-indonesia-%E2%80%93-jordan-relations-towards-genuine-and-solid-partnership>

SIMPULAN

Penulis mendapatkan konklusi bahwa perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan selama Revolusi Nasional Indonesia (1945-1950) dapat dilihat sebagai kombinasi antara perlawanan fisik dan perjuangan ideologis yang terstruktur. Dari sisi fisik, Indonesia menggunakan kekuatan militer dan diplomasi untuk melawan agresi Belanda yang berusaha merebut kembali kendali pasca proklamasi kemerdekaan. Agresi Militer I dan II yang dilancarkan oleh Belanda dihadapi dengan berbagai bentuk perlawanan, baik dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun rakyat Indonesia yang bersatu dalam semangat revolusi. Dalam perlawanan ini, strategi gerilya dan kekuatan revolusioner di berbagai wilayah menjadi faktor kunci yang menjaga perjuangan tetap hidup di lapangan.

Namun, perjuangan Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Ideologi nasionalisme yang dikobarkan oleh para pemimpin, seperti Soekarno dan Hatta, memainkan peran penting dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk bersatu melawan kolonialisme. Melalui pidato-pidato yang menginspirasi, seperti proklamasi kemerdekaan, dan propaganda nasional yang mengangkat martabat bangsa, para pemimpin berhasil membangun kesadaran kolektif di antara rakyat bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, tokoh-tokoh intelektual seperti Sutan Sjahrir juga berperan dalam memperkuat basis ideologis perlawanan Indonesia dengan membawa konsep-konsep yang menentang kolonialisme dan imperialisme.

Dari segi diplomasi, perjuangan ideologi Indonesia terwujud dalam upaya mendapatkan pengakuan internasional dan dukungan dari negara-negara sahabat. Setelah agresi militer Belanda, Indonesia aktif mencari dukungan di kancah internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Delegasi-delegasi Indonesia, seperti yang dipimpin oleh Sjahrir dan Hatta, berkeliling dunia untuk menggali dukungan dari negara-negara seperti India, Mesir, dan Australia. Penggunaan diplomasi ideologis ini berhasil menarik simpati internasional, yang pada akhirnya menguatkan posisi Indonesia dalam negosiasi-negosiasi penting seperti Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Roem-Royen, serta membantu menekan Belanda untuk mundur dari ambisi kolonialnya.

Perjuangan fisik dan ideologis ini membuktikan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai kemerdekaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kemampuan diplomasi yang didukung oleh kekuatan moral dan ideologi. Dalam menghadapi hegemoni Belanda, Indonesia menggunakan taktik *counter-hegemony* dari Gramsci yang memanfaatkan tidak hanya senjata, tetapi juga kekuatan ideologis nasionalisme serta solidaritas internasional. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kemerdekaan bukan sekadar hasil dari kemenangan militer, tetapi juga dari pengakuan internasional yang dibangun di atas pondasi nilai-nilai ideologis yang kuat.

REFERENSI

- Cox, R., & Schilithuis, A. (2012). *Hegemony and Counterhegemony*. Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog265>
- Dhani, M. (2023). Dampak Perjanjian Renville 1947-1948 Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Universitas Negeri Semarang. <https://journal.unnes.ac.id>
- Nugroho, S. (2023). Perseteruan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan Kabinet Hatta Pada Peristiwa Delunggu (1948-1949). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Protschky, S. (2020). Burdens of Proof: Photography and Evidence of Atrocity during the Dutch Military Actions in Indonesia (1945–1950). *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 176(2/3), 240–278. <https://www.jstor.org/stable/26916439>
- Rifa'i, M. (2023). Kebijakan RERA Yang Menyebabkan Pemberontakan. Universitas Negeri Semarang. <https://journal.unnes.ac.id>
- Sahasrad, H. (2019). Sutan Sjahrir: Manusia dan Noktah Sejarahnya di Timur Tengah. *Journal of Religion, Social, Cultural, and Political Sciences*, 18–31.
- Spector, R. (2011). *The Birth of the Indonesian Nation, 1945–1949: Perspectives on the Role of the United States*. USINDO Brief: A Publication of The United States-Indonesia Society. <https://www.usindo.org>
- Tagliacozzo, E. (2011). *The Origins of the Indonesian Nation: The Indonesian Revolution of 1945–49*. USINDO Brief: A Publication Of The United States - Indonesia Society. <https://www.usindo.org/wp-content/uploads/2011/12/Tagliacozzo-Eric-3-14-brief1.pdf>

- Zara, M. Y. (2016). Voluntary participation, state involvement: Indonesian propaganda in the struggle for maintaining independence, 1945-1949. Universiteit van Amsterdam.
- Adryamarthaino, V., & Nailufar, N. (2021). Pemberontakan PKI Madiun 1948. Detik. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun-1948?page=all>
- Ashworth, L. (1990). The 1945-1949 Dutch-Indonesian Conflict: Lessons and Perspectives in the Study of Insurgency. *Conflict Quarterly*. <https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/14947>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2024, September 29). French Revolution. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/event/French-Revolution>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2024). Divine right of kings. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/divine-right-of-kings>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2024, September 10). Revolution. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/revolution-politics>
- CNN. (2021). Sejarah Agresi Militer Belanda II: Tujuan dan Kronologi. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20210622104716-574-657657/sejarah-agresi-militer-belanda-ii-tujuan-dan-kronologi>
- Gondokusumo, G. (2017). Pemikiran Politik Sosialisme Demokrat Sutan Syahrir. Kumpulan Studi Aspirasi. <https://kumpulanstudi-aspirasi.com/pemikiran-politik-sosialisme-demokrat-sutan-syahrir/>
- Indonesia Nederland Society. (n.d.). The Linggarjati Agreement. Indonesia-Nederland.org. <https://indonesia-nederland.org/linggarjati-award-2/the-linggarjati-agreement/>
- Liputan6. (2020). Bentang Sejarah Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Oleh Belanda. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4198827/bentang-sejarah-pengakuan-kemerdekaan-indonesia-oleh-belanda>
- Mintargo, W. (2003). Lagu Propaganda Dalam Revolusi Indonesia: 1945-1949. Laporan Sejarah Indonesia. <https://laporan-sejarah-indonesia.com/propaganda>
- Pangestuti, Y., & Ningsih, W. (2024). Hasil Perundingan Linggarjati dan Dampaknya. Kompas. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/04/233000979/hasil-perundingan-linggarjati-dan-dampaknya>
- Priyamobodo, U. (2022). Kisah Ratu Marie Antoinette yang Dieksekusi Saat Revolusi Prancis. National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id/read/133145461/kisah-ratu-marie-antoinette-yang-dieksekusi-saat-revolusi-prancis?page=all>
- Putri, A. (2024). Marie Antoinette, Ratu Terakhir Prancis Dijuluki Madame Deficit Akibat Gaya Hidupnya yang Boros di Tengah Rakyatnya yang Miskin. Fimela. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5681824/marie-antoinette-ratu-terakhir-perancis-dijuluki-madame-deficit-akibat-gaya-hidupnya-yang-boros-di-tengah-rakyatnya-yang-miskin>
- Rachmianto, A. (2020). 70 Years of Indonesia-Jordan Relations towards a Genuine and Solid Partnership. *The Jordan Times*. <https://jordantimes.com/opinion/andy-rachmianto/70-years-indonesia-%E2%80%93-jordan-relations-towards-genuine-and-solid-partnership>
- The Jakarta Post. (2016). Survivors of 1948 Madiun affair speak out. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/08/survivors-of-1948-madiun-affair-speak-out.html>
- Brooke, J. L. (2014). Agricultural Revolutions. *Climate Change and the Course of Global History: A Rough Journey*. Studies in Environment and History. Cambridge University Press.
- Makdori, Y. (2020). Bentang Sejarah Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Oleh Belanda. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4198827/bentang-sejarah-pengakuan-kemerdekaan-indonesia-oleh-belanda>